

COLOSTROTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.6612620

Cláudia Regina Silva dos Santos Cunha

Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão, mestra em ciências da saúde, enfermeira e docente.

Érica de Carvalho Soares

Fisioterapeuta com residência multiprofissional em Neonatologia e Saúde pelo Hospital Universitário do Maranhão (HU-UFMA)

Gysllayne Fernandes de Sousa Gonçalves

Enfermeira com residência multiprofissional em atenção à saúde do neonato pelo Hospital Universitário do Maranhão (HU-UFMA)

Ilainny Silva Santos

Enfermeira com residência multiprofissional em atenção à saúde do neonato pelo Hospital Universitário do Maranhão (HU-UFMA)

Thayane Felíciana Vieira de Souza

Fonaudióloga com residência multiprofissional em atenção à saúde do neonato pelo Hospital Universitário do Maranhão (HU-UFMA)

Fábio França Silva

Biólogo. Docente da residência multiprofissional em atenção à saúde do neonato pelo Hospital Universitário do Maranhão (HU-UFMA)

Resumo: Introdução: A colostroterapia é o uso do colostro para fins diferentes do nutricional. Consiste na administração orofaríngea de 0,2ml do colostro materno nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido pré-termo (RNPT) com muito baixo peso

ao nascer. Objetivo: revisar as evidências científicas sobre os benefícios da colostroterapia para os RNPT. Método: trata-se de uma revisão integrativa das publicações em forma de artigo científico nas bases de dados PUBMED, Biblioteca virtual de saúde e SCIENCE DIRECT. Resultados e discussão: Foram incluídos nesta revisão 8 estudos, foram encontrados diferentes desfechos com foco nos benefícios da colostroterapia. Comparando os grupos que receberam a colostroterapia com os grupos controle os resultados encontrados foram positivos, com menor tempo de internação hospitalar, aumento da imunidade e das taxas de aleitamento materno em relação aos RNs que não receberam a administração de colostro. Além disso, foi apontado que o colostro inserido na orofaringe como terapia reduziu a incidência de enterocolite bem como os recém-nascidos recuperam pesos mais cedo em comparação aos que não foram beneficiado com a terapia. Conclusão: A colostroterapia é uma técnica segura, de baixo custo e vem se mostrando uma terapia benéfica em recém-nascido prematuros sugerindo benefícios nutricionais e redução no tempo de internação.

Palavras-chave: Colostro. Recém-nascido. Prematuro. Leite humano.

Abstract: Introduction: Colostrum Therapy is the use of colostrum for purposes other than nutritional. It consists of oropharyngeal administration of 0.2ml of maternal colostrum in the first 48 hours of life of very low birth weight preterm newborns. Objective: To review the scientific evidences on the benefits of colostrum therapy for preterm infants. Method: This is an integrative review of publications in the format of a scientific article in the Pubmed, Virtual Health Library and ScienceDirect data-bases. Results: Eight studies were included in this review. Different outcomes were found focusing on the benefits of colostrum therapy. Comparing the groups that received colostrum with the control groups, the results were positive, with shorter hospital stay, increased immunity and breastfeeding rates compared to infants who did not receive colostrum administration. Conclusion: Oropharyngeal Colostrum administration reduces hospital length stay and is an immunotherapy that poses minimal risk and offers likely benefits for these vulnerable newborns. Further researches are needed to determine the direct immune effects of this therapy as well as the clinical outcomes.

Keywords: Colostrum. Newborn. Premature. Human milk.

INTRODUÇÃO

O colostro é o líquido armazenado nos alvéolos mamários durante o último trimestre da gestação e secretado pela mama da puérpera até o sétimo dia após o parto. Caracteriza-se por conter alto teor de proteínas e minerais, ser rico em imunoglobulinas, lactoferrina e leucócitos e baixa concentração de gordura e lactose satisfazendo assim as necessidades do recém-nascido na primeira semana de vida (NASCIMENTO et al, 2003).

A colostroterapia é o uso do colostro para fins diferentes do nutricional (RODRIGUES et al, 2009) Consiste na administração orofaríngea de 0,2ml do colostro materno nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido pré-termo (RNPT) com muito

baixo peso ao nascer. Nas publicações revisadas constatou-se que a técnica foi utilizada por 48, 72, 96 horas e até o sétimo dia de vida do bebê (RODRIGUES et al, 2003; MORENO-FERNANDES et al, 2019; SHARMA et al, 2019).

Acredita-se que nessa prática, os fatores imunológicos presentes no colostro sejam absorvidos pela mucosa oral do RNPT ativando seu sistema imune, além de que outros estudos tem sido realizado com o objetivo de comprovar os efeitos do uso do colostro humano na prevenção de morbimortalidade no RNPT (FERREIRA, 2016).

A administração orofaríngea do colostro pode aumentar o nível de fatores imunoprotetores circulantes na corrente sanguínea desses recém-nascidos, inibir a secreção de citosina pró-inflamatórias tendo efeito positivo na prevenção da sepse neonatal (LEE et al, 2015).

A colostroterapia pode impactar positivamente na melhora do quadro clínico do RNPT e reduzir o tempo de internação e conseqüentemente diminuir a infecções relacionadas a assistência à saúde. Adotou-se como objetivo revisar as evidências científicas sobre os benefícios da colostroterapia para os RNPT.

Este estudo foi elaborado na pretensão de contribuir com os conhecimentos referentes a aplicabilidade da colostroterapia em RNPT. Diante da escassez de pesquisas sobre o tema, torna-se importante disseminar conhecimento sobre os benefícios desta técnica e como a mesma pode influenciar no quadro clínico desta população.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados PUBMED, Biblioteca Virtual de Saúde e SCIENCE DIRECT utilizando os descritores DECS colostro, recém-nascido prematuro e leite humano e termos em inglês Immunoglobulin A, Secretory , Infant Premature, Oropharyngeal administration of colostrum, Milk Human, colostrum e extremely low birth weight. A figura 1, que trata das estratégias de busca nas bases de dados e descritores utilizados.

Figura 1 - Estratégias de /busca nas bases de dados revisadas.

PUBMED, BVS:

1ª busca: Immunoglobulin A, Secretary AND Infant Premature 2ª busca:

Orpharyngeal admnistration AND Milk Human

3ª busca: Orpharyngeal admnistration of colostrum

SCIENCEDIRECT:

Adotou-se como critérios de inclusão publicações na forma de artigo científico, disponibilizados na íntegra, que trata do tema benefícios da colostroterapia em recém-nascidos pré-termos. Não houve restrição de tempo e idioma. Foram excluídas as publicações duplicadas em mais de uma base de dados e que se tratavam de revisão de literatura.

RESULTADOS

Utilizando a primeira estratégia de busca demonstrado no Quadro 1, foram encontradas 52 publicações e apenas 4 atendiam aos critérios de inclusão; na segunda fora obtida 20 porém apenas 6 atendiam os critérios de inclusão e dentre eles haviam 3 duplicados e 3 revisão de literatura e foram portanto excluídas. Na terceira foram encontrados 22 e apenas 3 atendiam aos critérios de inclusão.

Na base de dados ScienceDirect, utilizado os termos Colostrum AND extremely low birth weight foram encontradas 82 publicações das quais apenas 1 atendeu o critério de inclusão. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionadas 8 publicações que estão sumarizados no quadro 2.

Quadro 2 - Principais achados dos estudos selecionados.

Autor (es)	Título	Local/Ano	Objetivo	Principais achados
Ruth Snyder et al.	Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants	USA, 2017	Determinar se a aplicação de CO está associada a melhores resultados nutricionais e clínicos, do nascimento até a alta hospitalar.	Neste estudo, confirma que a aplicação de CO está associada a um aumento nas taxas de amamentação e a alta. Dados os inegáveis benefícios do leite materno para crianças com MBP, o CO pode servir como um catalisador para aumentar as taxas de amamentação e a duração entre bebês prematuros.
<u>Roman o-Keeler et al.</u>	Oral colostrum priming shortens hospitalization without changing the immune-microbial milieu	EUA, 2017	Examinar os impactos ao longo do tempo de peptídeos imunes salivares e a microbiota oral em bebês prematuros após administração do colostro.	Embora a introdução precoce do colostro não tenha modificado os peptídeos salivares que examinamos nem a diversidade e a composição bacteriana oral em geral, os neonatos randomizados que receberam colostro oral na mucosa tiveram um tempo significativamente reduzido de hospitalização. Dada a segurança e disponibilidade desta intervenção simples, uma redução no tempo de permanência com Primeiro Colostro Oral garante mais investigação.

Moreno-Fernandez et al.	Enhancement of immune response mediated by oropharyngeal colostrum administration in preterm neonates	Espanha/2019	Avaliar o efeito do colostro orofaríngeo sobre os níveis séricos de imunoglobulinas, lactoferrina e resistina durante o primeiro mês de vida e acompanhar o desfecho clínico dos neonatos.	O grupo colostro apresentou níveis elevados de imunoglobulinas, lactoferrina e resistina, além de terem recebido alimentação enteral mais cedo do que o grupo controle. A administração do colostro orofaríngeo é uma técnica segura para os recém-nascidos prematuros e melhora seu perfil imunológico, mostrando um papel potencial como agente imunomodulador.
Zhang et al.	Oropharyngeal Colostrum Administration in Very Low Birth Weight Infants: A Randomized Controlled Trial	CHINA/2017	Avaliar o efeito da administração orofaríngeo de colostro sobre a imunoglobulina A secretora e lactoferrina em RNMBP.	A administração orofaríngeo do colostro pode aumentar o nível de lactoferrina na saliva em RNMBP. Não houve diferença entre os dias do início da dieta enteral, taxa de sepse e enterocolite. Nenhum efeito pôde ser documentado da imunoglobulina A secretora e da lactoferrina na urina.
Glass, Greecher, & Doheny	Oropharyngeal Administration of Colostrum Increases Salivary	EUA/2017	Testar a hipótese de que a administração orofaríngeo de colostro aumentaria	A administração orofaríngeo de COL aumentou a IgA o qual é responsável pela proteção de

Sharma et al.	Role of Oropharyngeal Administration of Colostrum in Very-Low-Birth- Weight Infants for Reducing Necrotizing Enterocolitis: A Randomized Controlled Trial	India/2019	Estudar o papel da administração orofaríngea de colostro (AOF) em recém-nascidos com peso muito baixo para reduzir a enterocolite necrosante (ECN).	Houve diferença na incidência de ECN, porém essa diferença não foi significativa. O tempo de internação hospital foi significativamente menor no grupo colostro.
Seigel JK et al	Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants	EUA, 2013.	Determinar o impacto clínico da implementação de um protótipo de colostroterapia orofaríngea universal em berçário de cuidados intensivos	Os resultados mostraram que o grupo que fez uso do colostro orofaríngeo recuperou o peso de nascimento com 36 semanas de idade corrigida e também inicio alimentação enteral mais cedo. As variáveis infecção, enterocolite necrosante e mortalidade tiveram incidências semelhantes nos dois grupos. Mais pesquisas são necessárias para determinar se a administração precoce de COL reduz a morbidade e mortalidade neonatal

Lee et al.	Oropharyngeal Colostrum Administration in Extremely Premature Infants: An RC	Coréia/2015	Determinar os efeitos imunológicos da administração do colostro orofaríngeo em prematuros extremos.	<i>Este estudo sugere que a administração orofaríngea de colostro pode reduzir a sepse clínica (infecção por bactérias, vírus e fungos), inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias e aumentar os níveis de fatores imunoprotetores circulantes em prematuros extremos. Estudos maiores para confirmar essas descobertas são necessários.</i>
------------	--	-------------	---	---

DISCUSSÃO

Os estudos incluídos nesta revisão são recentes, com publicações a partir de 2013, o que mostra o crescente e atual interesse da comunidade científica em comprovar a eficácia de terapias simples no cuidado neonatal (SEIGEL et al, 2013). O leite materno é a melhor forma de nutrição para recém-nascidos, isto inclui os recém-nascidos pré-termo (RNPT), porém devido a instabilidade clínica e imaturidade gastrointestinal a alimentação enteral nos primeiros dias de vida é muitas vezes postergada, assim a administração do colostro orofaríngeo tem sido utilizado como método alternativo para proporcionar aos RNPT os benefícios do colostro.

O estudo de Snyder e colaboradores demonstrou que os RNPT que receberam colostro na orofaringe obtiveram maiores taxas de amamentação exclusiva no momento da alta hospitalar (SNYDER, HERDT, MEJIAS-CEPEDA et al, 2017). As infecções nos RNPT durante a internação hospitalar constituem uma das principais causas de morbimortalidade nesta população, sabe-se que o colostro contém múltiplos elementos imunológicos que contribuem para melhorar a defesa imunológica do recém-nascido (FERREIRA, 2016).

Sendo assim, quatro dos estudos utilizados nesta revisão, buscaram investigar os efeitos imunológicos do colostro em RNPT. Os estudos confirmam a hipótese de que a colostroterapia aumenta os níveis de mediadores imunológicos como a imunoglobulina A e a lactoferrina em comparação com RNPT que não receberam colostro (MORENO-FERNANDES et al, 2019; LEE et al, 2015; GLASS et al, 2017).

Entretanto, Zhang et al mensurou os níveis de imunoglobulina A e lactoferrina na saliva dos RNPT, o estudo não encontrou aumento nos níveis de imunoglobulina A na saliva, somente da lactoferrina no grupo de RNPT que fizeram uso do colostro, além de que os autores atribuem esse resultado ao início tardio da terapia em relação aos outros estudos (ZHANG et al, 2017).

Romano-Keeler e colaboradores (2017) investigaram se a aplicação do colostro modificaria peptídeos salivares e a microbiota oral dos RNPT, verificou-se que a administração do colostro não modificou os peptídeos salivares nem a diversidade e composição bacteriana oral, assim, a hipótese de que a diversidade bacteriana oral poderia ter sido alterada pela colostroterapia, não foi apoiada pelos achados, segundo os autores esses resultados sugerem que pode ter ocorrido diferença nos protocolos (volume, frequência e duração) pois foi diferente dos usados em estudos anteriores e

pode ter contribuído para diferenças nos achados entre os estudos).

Seigel e colaboradores realizaram em 2013 um estudo de coorte retrospectivo para analisar os resultados clínicos após a implantação do protocolo de colostroterapia, foram analisados todos os recém-nascidos internados no período de janeiro de 2007 a setembro de 2011, no total de 396 lactentes, 280 nasceram antes do protocolo e 89 após.

Com esse estudo foi possível observar que os resultados mostraram que o grupo que fez uso do colostro orofaríngeo recuperou o peso de nascimento com 36 semanas de idade corrigida e também início alimentação enteral mais cedo. As variáveis infecção, enterocolite necrosante e mortalidade tiveram incidências semelhantes nos dois grupos (ROMANO-KEELER et al, 2017) esses resultados sobre a dieta enteral corroboram com o estudo de Moreno-Fernandez *et al* (2019) onde o grupo que fez uso do colostro também recebeu dieta enteral mais precoce. Porém, Zhang e colaboradores (2017) não encontraram essa diferença entre os grupos.

Um estudo clínico randomizado com 117 recém-nascido, 59 no grupo tratado e 58 no grupo não tratado investigou se a colostroterapia reduz a incidência de sepse e enterocolite necrosante e encontraram redução nas taxas de tais infecções, porém essa diferença não foi estatisticamente significativa (SHARMA et al, 2019). Relataram ainda que houve redução significativa no tempo de internação hospitalar no grupo colostro, corroborando com os resultados de Romano- Keeler, o grupo colostro teve uma média de 16 dias a menos no tempo de internação (ROMANO-KEELER et al, 2017).

O achado em relação a sepse e enterocolite são semelhantes aos de Glass, Greeche e Doheny (2017) e Zhang *at al* (2017) que também relataram que não houve diferença estatística nas taxas de sepse e enterocolite entre os grupos. Somente o estudo de Lee *et al* (2015) encontrou redução significativa na incidência de sepse no grupo colostro, além de que os autores citados concordam que são necessários estudos com amostras maiores e padronização do protocolo de colostroterapia para obter resultados homogêneos.

As limitações desse estudo está justamente na escassez de publicações. Mais pesquisas são necessárias para fornecer evidências mais robustas sobre os benefícios da colostroterapia em RNPT. No entanto, todos os autores foram unânimes em afirmar que a aplicação do colostro na orofaringe é uma técnica segura, viável e

de baixo custo que deve ser implementada nos serviços de neonatologia visto não haver nenhum risco atrelado a sua aplicação, além disso, os resultados clínicos sugerem um benefício nutricional e aumento dos mediadores imunológicos. Em nenhum dos estudos houve qualquer tipo de efeito adverso durante a aplicação do protocolo.

CONCLUSÃO

Apesar da escassez dos estudos foi possível concluir que a colostroterapia é uma técnica segura, de baixo custo e vem se mostrando uma terapia benéfica em recém-nascidos prematuros, sugerindo benefícios nutricionais e redução no tempo de internação além de proporcionar efeitos sob o sistema imune da criança.

REFERÊNCIAS

FERREIRA DMLM. Administração orofaríngea de colostro e prevenção de infecções em recém-nascidos pré-termos de muito baixo peso ao nascer: ensaio clínico randomizado. [Tese] Uberlândia (MG): Universidade Federal de Uberlândia; 2016. 82p.

GLASS KM, GREENCHER CP, DOHENY KK. Oropharyngeal administration of colostrum increases salivary secretory IgA levels in very low-birth-weight infants. **American journal of perinatology**, 2017; 34(14): 1389-1395.

LEE J, KIM HS, JUNG YH, CHOI KY, SHIN SH, KIM EK, et al. Oropharyngeal Colostrum Administration in Extremely Premature Infants: An RCT. **Pediatrics**, February 2015: 135(2).

MORENO-FERNANDES J, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ B, SERRANO-LÓPEZ I, MARTÍN-ÁLVAREZ E, DIAZ-CASTRO J, PEÑA-CABALLERO M, et al. Enhancement of immune response mediated by oropharyngeal colostrum administration in preterm neonates. **Pediatr Allergy Immunol**, 2019; 30(2): 234-241.

NASCIMENTO MBR; ISSLER H. Breastfeeding: making the difference in the development, health and nutrition of term and preterm newborns. **Rev. Hosp. Clin.** [Internet]. 2003 [cited 2019 Aug 13]; 58(1): 49-60.

RODRIGUES NA, MEIER PP, GROER MW, ZELLER JM. Oropharyngeal administration of colostrum to extremely low birth weight infants: theoretical perspectives. **J Perinatol**, 2009; 29 (1): 1-7.

ROMANO-KEELER J, AZCARATE-PERIL MA, WEITKAMP JH, SLAUGHTER JC, McDONALD W H, MENG S, et al. Oral colostrum priming shortens hospitalization

without changing the immunomicrobial milieu. **Journal of Perinatology**, 2017; 37(1), 36-41.

SEIGEL, JK, SMITH PB, ASHLEY PL, COTTEN CM, HERBERT CC, KING BA, et al. Early administration of oropharyngeal colostrum to extremely low birth weight infants. **Breastfeeding Medicine**, 2013; 8(6): 491-495.

SHARMA D, KAUR A, FARAHBAKHS N, AGARWAL S. Role of Oropharyngeal Administration of Colostrum in Very-Low-Birth-Weight Infants for Reducing Necrotizing Enterocolitis: A Randomized Controlled Trial. **Am j Perinatol**, 2019; may 14.

SNYDER R, HERDT A, MEJIAS-CEPEDA N, LADINO J, CROWLEY K, LEVY P. Early provision of oropharyngeal colostrum leads to sustained breast milk feedings in preterm infants. **Pediatr Neonatol**. 2017; 86 (6): 534-540.

ZHANG Y, JI F, HU X, CAO Y, LATOUR JM. Oropharyngeal Colostrum Administration in Very Low Birth Weight Infants. **Pediatr Crit Care Med**, 2017; 18(9): 869-875.